

ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता व त्यापुढील आव्हाने : एक अभ्यास

योगेश पंढरीनाथ राजळे

संशोधक विद्यार्थी य. च. मु. विद्यापीठ नाशिक, अभ्यास केंद्र - वसंतराव नाईक शिक्षण संस्थेचे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय छत्रपती कॉलनी, जुना जालना

Corresponding Author – योगेश पंढरीनाथ राजळे

DOI - 10.5281/zenodo.19942903

सारांश

प्राथमिक शिक्षण हे कोणत्याही राष्ट्राच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे मूलभूत आधार आहे. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि मानवी संसाधनांच्या निर्मितीसाठी प्राथमिक शिक्षणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता आणि उपलब्धता हा एक गंभीर विषय आहे. ग्रामीण भागात शैक्षणिक सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सामाजिक-आर्थिक समस्या यामुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे.

या संशोधनाचा उद्देश ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती, गुणवत्ता आणि त्यातील प्रमुख आव्हाने अभ्यासणे हा आहे. या अभ्यासासाठी दुय्यम माहितीचा वापर करण्यात आला आहे. शासकीय अहवाल, शैक्षणिक सर्वेक्षणे, संशोधन लेख आणि विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्रकाशन यांचा अभ्यास करून माहिती संकलित करण्यात आली आहे.

अभ्यासातून असे दिसून आले की ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षणाची उपलब्धता वाढली असली तरी गुणवत्तेच्या बाबतीत अनेक समस्या आहेत. शाळांमधील पायाभूत सुविधांची कमतरता, शिक्षकांची अनुपस्थिती, विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे कमी प्रमाण, डिजिटल साधनांचा अभाव आणि पालकांची मर्यादित शैक्षणिक जाणीव या प्रमुख समस्या आहेत.

सरकारने सर्व शिक्षण अभियान, समग्र शिक्षण योजना, मध्यान्ह भोजन योजना यांसारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षणाचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी अधिक प्रभावी धोरणे आणि स्थानिक स्तरावर नियोजन आवश्यक आहे.

मुख्य शब्द:: प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण शिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता, शैक्षणिक धोरण, ग्रामीण विकास

प्रस्तावना:

शिक्षण हे मानवी विकासाचे सर्वात महत्त्वाचे साधन मानले जाते. कोणत्याही देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रगतीसाठी शिक्षणाचा मोठा वाटा असतो. प्राथमिक शिक्षण हे संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेचे पहिले आणि अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. बालकांच्या बौद्धिक, सामाजिक आणि नैतिक विकासासाठी प्राथमिक शिक्षण अत्यावश्यक असते.

भारतात स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाच्या प्रसारासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. संविधानाने 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यानुसार विविध शैक्षणिक योजना राबविण्यात आल्या आहेत. तरीही ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे.

ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थ्यांची कमी उपस्थिती

आणि सामाजिक-आर्थिक समस्या या कारणांमुळे प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता प्रभावित होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

या संशोधनाद्वारे ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती, त्यातील अडचणी आणि सुधारणा उपायांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे (Objectives of the Study):

या संशोधनाची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

- ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाची सध्याची स्थिती अभ्यासणे.
- प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणारे घटक ओळखणे.
- ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणातील प्रमुख समस्या समजून घेणे.
- शासकीय योजनांचा प्राथमिक शिक्षणावर झालेला परिणाम अभ्यासणे.
- प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाय सुचविणे.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):

या संशोधनासाठी दुय्यम माहिती (Secondary Data) वापरण्यात आली आहे. माहिती खालील स्रोतांमधून संकलित करण्यात आली:

- शासकीय शिक्षण अहवाल
- राष्ट्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षण
- संशोधन लेख व शैक्षणिक जर्नल
- पुस्तके व शैक्षणिक प्रकाशने

- शासकीय संकेतस्थळे व अहवाल
- संकलित माहितीचे विश्लेषण वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीने करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती:

गेल्या काही दशकांमध्ये भारतात प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसारामध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. ग्रामीण भागात अनेक नवीन शाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. शासकीय योजनांमुळे शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे.

तथापि, शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत अजूनही अनेक समस्या आहेत. अनेक शाळांमध्ये पुरेशी वर्गखोली, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि शिक्षणासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध नाहीत. तसेच ग्रामीण भागात शिक्षकांची संख्या कमी असल्यामुळे अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो.

प्राथमिक शिक्षणातील प्रमुख आव्हाने:

ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले असले तरी शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत अजूनही अनेक अडचणी आहेत. सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक घटकांचा शिक्षणावर मोठा प्रभाव पडतो. ग्रामीण शाळांमध्ये दिसून येणारी प्रमुख आव्हाने पुढीलप्रमाणे आहेत.

1 पायाभूत सुविधांचा अभाव:

ग्रामीण भागातील अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये मूलभूत शैक्षणिक सुविधा अपुऱ्या आहेत. काही शाळांमध्ये पुरेशी वर्गखोली उपलब्ध नसल्यामुळे एकाच वर्गात अनेक विद्यार्थ्यांना बसवावे लागते. काही शाळांमध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे, ग्रंथालय आणि प्रयोगशाळा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध नसतात.

या सुविधांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य शैक्षणिक वातावरण मिळत नाही. विशेषतः मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची कमतरता असल्यामुळे त्यांच्या शाळेत येण्याचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे.

2 शिक्षकांची कमतरता:

ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अनेकदा अपुरी असते. काही ठिकाणी एकाच शिक्षकावर दोन किंवा तीन वर्गांची जबाबदारी असते. यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देणे शक्य होत नाही.

तसेच काही शिक्षकांना आधुनिक अध्यापन पद्धती आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पुरेसा अनुभव नसतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात. शिक्षकांचे नियमित प्रशिक्षण आणि पुरेशी शिक्षक भरती करणे ही या समस्येची महत्त्वाची उपाययोजना ठरू शकते.

3 विद्यार्थ्यांची कमी उपस्थिती:

ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांची शाळेत नियमित उपस्थिती नसते. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती. अनेक कुटुंबे शेती किंवा मजुरीवर अवलंबून असल्यामुळे मुलांना घरातील कामांमध्ये मदत करावी लागते.

काही वेळा पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पूर्णपणे समजत नाही. त्यामुळे ते मुलांना नियमित शाळेत पाठवत नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहते आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढते. उदा.

4 डिजिटल शिक्षणाचा अभाव:

आजच्या आधुनिक युगात डिजिटल तंत्रज्ञान शिक्षणाचा महत्त्वाचा भाग बनले आहे. संगणक, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड आणि ऑनलाइन शिक्षण साधने शिक्षण अधिक

प्रभावी बनवतात. परंतु ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये या सुविधा उपलब्ध नाहीत.

इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या, संगणक उपकरणांचा अभाव आणि शिक्षकांचे तांत्रिक प्रशिक्षण नसणे ही प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाच्या संधींपासून वंचित राहावे लागते.

5 सामाजिक व आर्थिक समस्या:

ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्यामुळे मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. काही वेळा मुलांना लहान वयातच काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहते.

तसेच काही भागांमध्ये मुलींच्या शिक्षणाला पुरेसे प्राधान्य दिले जात नाही. बालविवाह, गरीबी आणि सामाजिक रूढी यांसारख्या कारणांमुळे मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहते.

6 पालकांची शैक्षणिक जाणीव कमी:

ग्रामीण भागातील अनेक पालक स्वतः शिक्षित नसल्यामुळे त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पूर्णपणे समजत नाही. त्यामुळे ते मुलांच्या शिक्षणावर पुरेसे लक्ष देत नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर नियंत्रण नसल्यामुळे त्यांची शैक्षणिक प्रगती कमी होते.

पालकांमध्ये शिक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे ही या समस्येवर उपाय करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.

6. शासकीय योजनांची भूमिका:

ग्रामीण भागातील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने विविध शैक्षणिक योजना राबवल्या आहेत. या योजनांचा उद्देश शिक्षणाचा प्रसार करणे, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे, शाळांची पायाभूत सुविधा सुधारणा करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा आहे. ग्रामीण भागात आर्थिक, सामाजिक व भौगोलिक अडचणीमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता

कमी असल्याचे दिसून येते. या समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत.

1. सर्व शिक्षा अभियान:

सर्व शिक्षा अभियान ही भारत सरकारची महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा आहे.

या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात नवीन शाळा सुरू करणे, शाळांची इमारत बांधणे, वर्गखोल्या वाढवणे, शौचालय व पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे यावर भर दिला जातो. तसेच शिक्षकांची भरती आणि प्रशिक्षणही या योजनेद्वारे केले जाते.

या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण कमी झाले असून शिक्षणाचा प्रसार वाढण्यास मोठी मदत झाली आहे.

2. समग्र शिक्षा अभियान:

समग्र शिक्षा अभियान ही केंद्र सरकारची एक व्यापक शिक्षण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा एकत्रित विकास करण्यावर भर दिला जातो.

ग्रामीण शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम, संगणक शिक्षण, ग्रंथालय सुविधा आणि प्रयोगशाळा यांची व्यवस्था या योजनेतून केली जाते. तसेच शिक्षकांना आधुनिक अध्यापन पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले जाते.

यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होते.

3. मध्यान्ह भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme):

मध्यान्ह भोजन योजना ही ग्रामीण शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शाळेत शिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांना दुपारचे पौष्टिक जेवण दिले जाते.

या योजनेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढवणे आणि कुपोषण कमी करणे हा आहे. ग्रामीण भागातील अनेक गरीब कुटुंबांतील मुले या योजनेमुळे नियमितपणे शाळेत येऊ लागली आहेत.

यामुळे शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी झाले असून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत झाली आहे.

4. मोफत पाठ्यपुस्तके आणि शालेय गणवेश योजना:

ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे शिक्षणाचा खर्च पेलणे कठीण जाते. ही समस्या लक्षात घेऊन सरकारने मोफत पाठ्यपुस्तके आणि शालेय गणवेश योजना सुरू केली आहे.

या योजनांमुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य सहज उपलब्ध होते. त्यामुळे गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांनाही शिक्षण घेण्याची समान संधी मिळते.

5. शिष्यवृत्ती योजना:

ग्रामीण भागातील हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विविध शिष्यवृत्ती योजना राबवते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून दिल्या जातात.

या योजनांमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते आणि उच्च शिक्षणासाठी प्रेरणा मिळते.

6. डिजिटल शिक्षण उपक्रम:

आजच्या काळात शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत महत्त्वाचा झाला आहे. ग्रामीण भागातील

विद्यार्थ्यांनाही आधुनिक शिक्षण मिळावे यासाठी सरकारने डिजिटल शिक्षण उपक्रम सुरू केले आहेत.

ई-लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल बोर्ड, संगणक शिक्षण यांसारख्या सुविधा ग्रामीण शाळांमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे ज्ञान वाढण्यास आणि शिक्षण अधिक आकर्षक होण्यास मदत होते.

7. शाळा व्यवस्थापन समित्या (School Management Committee):

ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थापनात पालक व स्थानिक समाजाचा सहभाग वाढवण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

या समित्यांमध्ये पालक, शिक्षक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांचा सहभाग असतो. या समित्या शाळेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवतात आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

निष्कर्ष (Findings):

अभ्यासातून पुढील निष्कर्ष आढळून आले आहेत:

- ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षणाची उपलब्धता वाढली आहे.
- शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता अजूनही आहे.
- शिक्षकांची कमतरता आणि अनुपस्थिती ही मोठी समस्या आहे.
- विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी अधिक प्रयत्न आवश्यक आहेत.
- डिजिटल शिक्षणाच्या सुविधा ग्रामीण शाळांमध्ये वाढविणे गरजेचे आहे.

8. सूचना (Conclusion and Suggestions)

ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरू शकतात:

- शाळांमधील पायाभूत सुविधा वाढविणे.
- प्रशिक्षित शिक्षकांची संख्या वाढविणे.
- डिजिटल शिक्षण साधनांचा वापर वाढविणे.
- पालकांमध्ये शिक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे.
- शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
- लोकसहभाग हा शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण घटक आहे.

प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारल्यास समाजाचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो आणि देशाच्या प्रगतीला गती मिळू शकते. कारण प्राथमिक हा उच्च शिक्षणाचा पाया मनाला जातो.

References:

1. Government of India (2022), Economic Survey of India
2. Ministry of Education (2023), Annual Education Report
3. National Council of Educational Research and Training (NCERT), Primary Education Reports
4. UNESCO (2022), Global Education Monitoring Report
5. Tilak, J.B.G. (Education and Development in India)